

اعتدال جنسیتی و فوتبال

افسانه توسلی^۱، سودابه ابراهیمی^۲

۱- عضو هیات علمی ، مطالعات خانواده و زنان ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

[\(afsantav@yahoo.com\)](mailto:afsantav@yahoo.com)

۲- دانشجو، دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Soodabeh_ebrahimi@yahoo.com

چکیده:

ورزش فوتبال گر چه یک ورزش رقابتی است ولی امروزه به عنوان یک ورزش صرفاً مردانه و تفریحی در نظر گرفته نمی شود. زنان نیز توانایی خود را برای این رشته ورزشی چه به عنوان بازیکن یا طرفدار بازی فوتبال در تیم های مختلف نشان داده اند، زیرا آنها نمی خواهند از لذت منحصر به فرد و هیجان این ورزش محروم باشند. باید به این نکته اشاره کرد که کلا ورزش ماهیتاً و در درونش تفکیک جنسیتی وجود دارد، اما علاقه زنان به ورزش فوتبال منجر به شکسته شدن کلیشه های جنسیتی و عدم تعادل جنسیتی شده است. فوتبال نمادی از جهانی شدن است و علاقه زنان به فوتبال، یک پدیده جهانی است و بنا به گفته برنلدی چالرز^۱، فوتبال برای زنان تنها یک ورزش نیست بلکه تاثیر آن بر آینده جنسیت و تعادل جنسیتی می باشد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی جنبه هایی از فوتبال می باشد که زنان را اینچنین مجذوب خود کرده است. در این تحقیق از نظریات نوربرت الیاس^۲، گیدنز^۳، هویزینگا^۴ و ادواردز^۵، گرامشی^۶، کارکردگراها به عنوان چارچوب نظری بهره گرفتیم. روش تحقیق از

نوع کیفی به صورت مصاحبه نیم ساخت یافته و بر اساس نظریه مبنایی انجام شده است. مطابق نمونه گیری نظری یک نمونه گیری تدریجی از زنان علاقمند به تماشای ورزش فوتبال (۳۰ نفر) انجام شد. روش تحلیل اطلاعات بر اساس اصول نظریه مبنایی در دو مرحله شکل گیری مفاهیم و ایجاد مقولات محوری انجام شده که مشخص گشت ۴ عامل اجتماعی-روانی- فرهنگی-سیاسی ورزش فوتبال زمینه را برای ایجاد اعتدال جنسیتی در فوتبال فراهم می آورد بنابراین مقوله های محوری زمینه ساز اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران شامل عوامل اجتماعی-فرهنگی-سیاسی-روانی می باشد که بر اساس تعدیل و تلطیف سیاست های فرهنگی ورزشی دولت و با فراهم آوردن زیر ساختهای لازم به این مهم دست می یابیم.

لغات کلیدی: اعتدال جنسیتی-فوتبال-ورزش مردانه-جامعه شناسی ورزش

مقدمه و بیان مسئله:

فعالیت های ورزشی امروزه بسیار بالاتر از بازی ها، ملاقات ها، مسابقات است و بخش های مهمی از زندگی اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده است، فعالیت های ورزشی بخشی از زندگی مردم است ما فعالیت های ورزشی را در جامعه مطالعه می کنیم چون بخش های مهمی از زندگی اجتماعی روزمره در سراسر دنیا وابسته به آن است. جامعه شناسی، مطالعه زندگی اجتماعی با تمام اشکال روابط و ارتباطات متقابل اجتماعی است، جامعه شناسان ورزشی فعالیت های ورزشی را به صورت بخش هایی از فرهنگ و جامعه مطالعه و به فعالیت های ورزشی از دیدگاه اهمیت آن ها در زندگی مردم و ارتباطشان با ایدئولوژی و حوزه های اصلی زندگی اجتماعی نگاه می کنند، تحقیقات در جامعه شناسی ورزش به ما کمک می کنند تا فعالیت های ورزشی را به عنوان ساختارهای اجتماعی ایجاد شده توسط افراد برای اهداف خاص ببینیم، وقتی جامعه شناسان فعالیت های ورزشی را در جامعه مطالعه می کنند غالباً مشکلات را بر اساس سازمان فعالیت های ورزشی یا ساختار جامعه کشف می کنند (قدیمی، ۱۳۸۶: ۴۰). امروزه شاهد افزایش شمار هواداران ورزشی هستیم افراد نه تنها تعطیلات خود بلکه دیگر وقت های آزاد را برای بازی و تماشای فعالیت های ورزشی اختصاص می دهند، یکی از ورزش های بسیار مهیج و جذاب که امروزه طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد ورزش فوتبال است.

از زمان جهانی شدن فوتبال به زعم گیدنز فوتبال از لحاظ اجتماعی بسیار متنوع گشته و دیگر چون در ابتدای ظهورش ورزشی انحصاری حومه های شهرهای صنعتی یا حوزه های معدنی نیست، دلیل این موفقیت جهانی فوتبال چیست؟ برای پاسخ به این پرسش محققان به ویژگی های خاص ورزش فوتبال می پردازند.

فوتبال یک ورزش رقابتی و جهانی شده است ولی امروزه به عنوان یک ورزش صرفاً مردانه و تفریحی در نظر گرفته نمی شود، زنان نیز توانایی خود را برای این رشته ورزشی چه به عنوان بازیکن و یا طرفدار نشان داده اند، آن ها نمی خواهند خود را از لذت منحصر به فرد و هیجان این ورزش محدود سازند. افزایش طرفداران زن در این ورزش محدود به کشورهای خاص نیست بلکه این علاقه بین زنان و دختران سراسر دنیا وجود دارد. باید به این نکته نیز توجه کرد که علاقه زنان و دختران به این ورزش منجر به شکسته شدن کلیشه های جنسیتی ورزش فوتبال شده است، فوتبال به عنوان یک ورزش، سیمایی از یک فرهنگ است و همانند دیگر جنبه های اجتماع مانند فعالیت های سیاسی و اقتصادی در گرو مردان است. در نیمه اول قرن نوزدهم در بریتانیا بود که نفوذ مردان بر زنان به چالشی مبدل شد و به آغاز فرسایش شدید دگرگونی نقش های مردان و زنان انجام گرفت، موسسات اجتماعی مربوط به ملکه ویکتوریا امتیازهای مربوط به جنسیت را ترویج دادند و از ورزش به عنوان حربه ای برای اثبات برتری مفهوم ایدئولوژیک مردان بر زنان مدد گرفته شد. این برتری هم به صورت فیزیکی و هم به صورت اخلاقی به وجود آمد. مردان هم که در مسند قدرت بودند به این امر کمک می کردند. حقیقت دیگر تاریخی فقدان مشارکت کلی و سنتی زنان در شکل گیری مسائل مربوط به اوقات فراغت است که ورزش و به خصوص فوتبال بخش کوچکی از آن است، ایدئولوژی جنسی غالب در بیشتر جوامع به طور مرسوم بر این امر تاکید دارد که مردان در بسیاری از فعالیت های ورزشی از زنان برتر هستند و زنان در فعالیت های ورزشی به طور طبیعی ضعیف و فرودست هستند، البته با نگاه به تاریخ شروع فعالیت های ورزشی چه به صورت بازی و سرگرمی در زمان یونان باستان و رم و قرون وسطی که زنان از هر گونه بازی و تماشای بازی منع می شدند و به صورت حرفه ای در زمان انقلاب صنعتی و عصر روشنگری تا کنون نیز ایدئولوژی جنسی^۷ غالب مانع از فراهم آوردن فرصت ها و منابع لازم برای حضور مستمر زنان در برخی از فعالیت های ورزشی شده است (هرنبی، ۱۹۹۲). به هر حال دلیل اصلی این که بانوان از اجتماع فوتبال به دور هستند، قدرت گرفتن نقش های جنسیتی در فوتبال است. بنابراین با اطمینان زیاد می توان

گفت که ما شاهد عدم اعتدال جنسیتی^۸ در فوتبال هستیم، ایدئولوژی جنسیتی غالب که در گذشته برای سازماندهی، بازی کردن، درک فعالیت‌های ورزشی، هواداری، استفاده شده اند باید به سرعت تغییر یابند و تا زمانی که این تغییرات اتفاق نیفتد برابری و انصاف نمی‌تواند در فعالیت‌های ورزشی حاصل شود. ایدئولوژی جنسیتی از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کند و نقش‌های جنسیتی به طور کامل به فرهنگ وابسته، بسیار متنوع است. هر فرهنگی درک مخصوصی از نقش‌ها، قواعد حاکم بر آن و رفتار جنسیتی دارد (راسخ، ۱۳۸۹: ۹۴). در ورزش آشکار دیده می‌شود که نقش‌های جنسیتی خصوصیت اجتماعی دارد، ورزش به آن صورتی که در فرهنگ ما انجام می‌شود با توجه به وضعیت و شرایط جامعه تا اندازه‌ای مناسب با تصورمان از نقش زن و مرد در جامعه است در حالی که علت اصلی حضور کم رنگ زنان در اجتماعات ورزشی را باید در تمایز جنسیتی^۹ در جامعه جست و جو کرد. پیشی گرفتن مردان بر زنان در دنیای ورزش به طور عمومی در حضور کمتر زنان در میدان‌های ورزشی تجلی پیدا می‌کند، جایگاه اجتماعی واقعی جنسیت‌ها در ورزش باز تولید می‌شود، ساختن و تحکیم هویت^{۱۰}ها قاعدتاً بر پایه نظامی از ارزش‌ها و هنجارها انجام می‌شود (Heinemann, ۱۹۹۰: ۷۸). میزان تاثیر گذاری ورزش بر هویت جنسیتی به طور عمده بستگی به این دارد که چه جایگاهی ورزش برای افراد دارد. یکی از پیش شرط‌های عمده برای علاقه نشان دادن به ورزش این است که کدام ارزش‌ها، اهداف و الگوهای رفتاری، که در ورزش مورد نظر است، در جامعه برای دستیابی به آن تلاش می‌شود (همان).

شاید بتوان گفت فوتبال برای زنان فقط یک ورزش نیست و به قول براندی جاستین^{۱۱}، ستاره آمریکایی فوتبال زنان، اهمیت آن نه فقط به خاطر تاثیر آن بر آینده این ورزش بلکه به خاطر تاثیر آن بر آینده این جنسیت است. علاقه به فوتبال در بین زنان ایرانی بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر استرالیا در مقدماتی جام جهانی (۱۹۹۸) به نقطه اوج خود رسیده اگر چه زنان ایرانی نمی‌توانند وارد استادیوم‌های ورزشی برای تماشای تیم‌های مورد علاقه‌شان شوند و فقط از طریق رسانه‌ها به تماشای مسابقات می‌پردازند ولی تعداد هواداران زن فوتبال روز به روز در حال ازدیاد است (مظلومی، ۱۳۸۹). نگاه مختصری به تاریخ علاقه مندی زنان به فوتبال از اواسط دهه هشتاد به بعد موید این مسئله است که علاقه زنان به این ورزش به طور نسبی در جهان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و با توجه به آمار ۱۰ تا ۱۵

درصد از هواداران اغلب باشگاه‌های فوتبال در انگلیس، آلمان و اسپانیا را بانوان تشکیل می‌دهند. بسیار محتمل به نظر می‌رسد که این میزان حضور هواداران زن در فوتبال نتیجه سیاست وارد کردن زنان به فوتبال باشد. این سیاست در پاسخ به معضل اوباش‌گری^{۱۲} هواداران فوتبال در اوایل دهه ۸۰ به پیشنهاد نخست وزیر وقت انگلستان، مارگارت تاچر^{۱۳}، طراحی و اجرا شده. معضلی که به نظر می‌رسید می‌تواند این ورزش را به ورطه نابودی بکشاند، هدف اصلی تاچر تنظیم توزیع میزان شرکت زنان و مردان به عنوان هواداری (حفظ اعتدال) و افزایش میزان علاقه و مشارکت بانوان به منظور کاهش خشونت در مسابقات بود. این امید وجود داشت که زنان تأثیری آرامش بخش داشته و بحران اوباش در هواداران خشونت طلب را فرو نشانند. در استادیوم‌ها جایگاهی ویژه برای خانواده‌ها منظور شد تا زنان و کودکان در آن‌ها احساس امنیت کنند (دایننگ، ۱۹۹۹). در حال حاضر زنان متناوباً و عموماً به عنوان حواشی فوتبال نگریده می‌شوند و خود آنان نیز به عنوان هواداران فوتبال بی‌اهمیت انگاشته می‌شود. برای برخی از افراد، این نکته که یک هوادار زن چطور می‌تواند به اندازه یک هوادار مرد احساس شورو علاقه نسبت به تیم محبوبش را داشته باشد کمی دور از ذهن است، این در حالی است که آمار به دست آمده از تحقیقی در سال ۱۹۹۵ توسط اتحادیه فوتبال انجام شد نشان دهنده این نکته است که حدود ۶۷/۳٪ هواداران زن فوتبال در طول لیگ در تمام مسابقات خانگی به استادیوم‌ها رفته که این میزان بیشتر از میزان مشارکت مردان در همان دوره است. گفته می‌شود که فوتبال دارای دو رویکرد ورزشی و اجتماعی است در رویکرد ورزشی، فوتبال به عنوان نوعی فعالیت رقابتی برای اهدافی مثل بدنسازی و سرگرمی در نظر گرفته می‌شود اما در رویکرد اجتماعی به عنوان یک موضوع کاملاً اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که با توسعه نقش و عملکرد این ورزش به لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می‌توان این ورزش را همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی با رویکرد جامعه‌شناسانه در نظر گرفت، بنابراین مطابق با آن چه گفته شد پرسش اصلی تحقیق حاضر به شناسایی عوامل تأثیرگذار ورزش فوتبال که زمینه را برای ایجاد اعتدال جنسیتی در فوتبال فراهم می‌آورد می‌پردازد؟

اعتدال جنسیتی و فوتبال

سال هاست که کلیشه های رایج جنسیتی، مجال بروز و ظهور توانایی ها و پذیرش نقش های اجتماعی متفاوت را از انسان دریغ کرده است و اگر چه تلاش های بسیاری برای رفع این موانع صورت گرفته، اما هنوز هم فاصله بسیاری تا احقاق حقوق افراد بر اساس توانمندی ها و خواسته هایشان بر پایه جنسیت آن ها وجود دارد. مردانه شدن ورزش به خصوص فوتبال، معیارهای عدالت و برابری را زیر سوال برد. نابرابری جنسیتی در این ورزش بسیار مشهود است، سال هاست جام جهانی فوتبال زنان رسماً آغاز به کار کرده (از سال ۱۹۹۱) اما هنوز هم کمتر کسی از زمان برگزاری این مسابقات و جزئیات حضور تیم های راه رفته به مراحل نهایی باخبر است. وقتی مسابقات حساس تیم ملی کشورمان برای راهیابی به یک تورنمنت جهانی بدون حضور تماشاچیان زن برگزار می شود و زنان به راحتی کنار قرار می گیرند، سیاست هایی که برای زنان فانتزی سازی می کنند و آنان را تندیس هایی لطیف، ظریف، شکننده و فرودست، نشان می دهند مسلماً برای دنیای مردانه امروز خوشایند نیست که زنان هم به تماشای فوتبال در مستطیل سبز پردازند و با هر ضربه کاشته ای، فریاد بزنند، شادی کنند و هیجان منحصر به فردی را تجربه کنند (مظلومی، ۱۳۸۹).

دستیابی زنان به دنیای ورزش ها به شیوه خطی پیشرفت نمی کند، و سرگذشت این درگیر شدن در دنیای ورزش شاخصی از وضع روابط میان دو جنس در یک برهه زمانی و در یک جامعه معین است. در طی مرحله بنیان گذاری ورزش های رقابتی و فعالیت های بدنی مخاطره آمیز و شدید زنان قابلیت مشارکت شان را اثبات می کنند، آنان نشان دادند که می توانند پا به پای مردان به هواداری از ورزش مور دعلاقه شان پردازند به نظر زنان فوتبال برگ برنده هایی برای آن دارد که ورود به دنیای این ورزش به عنوان پیروزی یا به عنوان یک تغییر مبارک شمرده می شود (نیک گهر، ۱۳۸۵). با همه این اوصاف همان گونه که جنبش فمینیستی بر نقد پارادایم مرد سالارانه در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پرداخته، با توجه به اهمیت فوتبال و سرشت نمادین چند گانه این ورزش فمینیست ها به این مقوله نیز توجه و تاکید فراوان دارند. به همین منظور با تلاش این زنان، پارادایم مردانه فوتبال ترک و دچار حفره شده و فوتبال به مثابه امری انسانی نه آنچه بری ریچارد^۴ آن را امری مردانه بر شمرده در حال تغییر ماهیت است. در واقع دیگر " دنیای فوتبال زنانه و مردانه ندارد نه در عرصه فعال (Active) به عنوان بازیکن و نه در عرصه منفعل (Passive) به عنوان تماشاچی ". به تعبیر

اسکیل^{۱۵} (۲۰۰۸) فوتبال دیگر ملک مطلق و منطقه حفاظت شده مردان نیست (کمالی، ۱۳۸۹). گر چه برخی هنوز فوتبال را ورزش مردانه می پندارند اما واقعیت این است که پارادایم مردانه به سوی گفتمان انسان گرایانه^{۱۶} و برابری طلب در حال تغییر مسیر است. از این منظر مشاهده می شد که برخی نظام های سیاسی مرد سالار برای جلوگیری از حضور زنان در عرصه اجتماع و قدرت من برتر^{۱۷} مردانه، به حذف زنان در رسانه ها و یا ممانعت از حضور آن ها در استادیوم ها اقدام می کنند. به هر حال تلاش زنان برای زدودن مردانگی این ورزش کماکان ادامه دارد و به همین روی، سب بلاتر^{۱۸} (رییس فیفا) گفته است: «فوتبال، برای زنان اکنون در همه فرهنگ ها از جمله ایران جا افتاده است» (موذنی، ۱۳۹۳).

فوتبال و داو هایش:

فوتبال شبیه ترین پدیده به زندگی ماست، زندگی انسانی که می تواند از یک کوشش و پوشش غریزی تا امری استعلایی، عقلانی، هنری ، هیجان انگیز و عاشقانه اعتلا یابد. فوتبال به زعم آلبر کامو^{۱۹}، «نماد تمدن و تکامل آدمی در سیر رشد و تعالی است».

فوتبال جنگ متمدنانه است به قول ژان پل سارتر^{۲۰}: «فوتبال بازی ساده ای است که البته با حضور تیم حریف همه چیز پیچیده و دشوار می شود» (طاهری، ۱۳۸۹). فوتبال با نهی کردن دست و ارزش بخشیدن به پا جنگ آفرینی دست ها را به رقابت پاها تبدیل می نماید و به زعم چرچیل: نخست وزیر مشهور انگلیس از این تغییر متمدنانه به خوبی گفته است که «صلاح در آن است که ملت ها در میادین ورزش وارد شوند نه در میادین جنگ» (ریچاردز، ۱۳۸۲). فوتبال جنبه های زیباشناسانه بسیاری دارد از جهات مختلف، فوتبال یک کنش دراماتیک است و یک کنش خلاقانه در بین تماشاچی ها به دنبال می آورد و از مصرف کننده منفعل به مصرف کننده فعال در (تولید/باز تولید معنا) کمک کرده است. وقتی تماشاچیان مصرف کننده فضای ورزشگاه و حرکات عجیب بازیکنان هستند خود نیز

آفرینش گر متنی از رفتارها، مناسک، فرهنگ ها می شوند که خود به مثابه تولید معنا و ارزش قرار می گیرد، تماشایی در متن بازی بسیار دخالت دارد (موذنی، ۱۳۹۱: ۴۶).

همین تغییر در رویکرد فوتبال است که ورزش بودن فوتبال به صنعت شدن فوتبال استحاله می یابد و یک دگردیسی در جهان رخ دهد و این به نقل از فردریک جیمسون^{۲۱} در "منطق سرمایه داری متاخر" است که هر کنش فرهنگی، هنری را به امر اقتصادی و سرمایه داری مبدل می سازد (علی دوست: ۱۳۸۷).

چارچوب نظری تحقیق

از آن جا که تحقیق حاضر به بررسی شناخت و عوامل و کارکردهای ورزش فوتبال که زمینه ساز اعتدال جنسیتی در این ورزش است می پردازد. از نظریات مختلف بهره گرفته ایم:

گرامشی به مسئله هژمونی^{۲۲} اشاره می کند، از نظر وی هژمونی به یک دستگاه فکری که توسط آن گروه های مسلط تلاش می کنند که رضایت گروه های تحت فرمان خود را در جهت قبول رهبری خود تضمین کنند، اطلاق می شود (ریتزر،).

دو نهاد اجتماعی دارای هژمونی است: ۱- رسانه ۲- ورزش، ورزش و رسانه با هم وابسته بوده و با یکدیگر رابطه هم زیستی مسالمت آمیزی دارند. برای قرن ها ورزش با مردانه بودن پیوند خورده و مترادف شده است. در واقع ورزش به عنوان نهاد اجتماعی هژمونیک به کمک رسانه برتری مردان نسبت به زنان را طبیعی جلوه می دهد و ورزش زنان کمتر انعکاس رسانه ای داشته و بیشتر مبتنی بر باورهای کلیشه ای بوده است (مهر آیین، ۱۳۸۷: ۹۱). اما طبق دیدگاه جان فیسک^{۲۳}، فوتبال به نوعی آداب و رسوم مقاومت در برابر هژمونی و سلطه مبدل می شود که مقابل هر گونه استیلا می ایستد و به نوعی آیین رها سازی تبدیل می شود (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۷).

از نظر کارد گرایان مهم ترین نقش ورزش در جامعه کمک به سلامتی و بقای افراد، جامعه پذیری، قوانین، همبستگی گروهی و تمامی موادی است که به حفظ نظام و وضع موجود می‌انجامد. بنابراین طبق دیدگاه کارگرایان ورزش به دلیل منافع که برای جامعه دارد برای زندگی اجتماعی و فردی انسان‌ها عنصری ضروری محسوب می‌شود. مطالعات کارکردگرایان در حوزه جامعه‌شناسی ورزش را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

۱- رابطه میان مشارکت و جامعه پذیری

۲- رابطه میان ورزش و وحدت گروهی

۳- رابطه میان ورزش و انگیزه پیشرفت

۴- رابطه میان ورزش و توانایی‌های مورد نیاز

نظریه کارکردگرایی با الهام از آثار جامعه‌شناسان بزرگی همچون اسپنسر^{۲۴} و دورکیم^{۲۵} شکل گرفته است. بر اساس این دسته نظریات کسب مهارت‌های اجتماعی، دسترسی به فرصت‌ها، شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی، کنترل اجتماعی، رهایی از تنش، رسیدن به سلامت جسمانی، کاهش تضادها، ترویج حس وفاداری، جامعه‌پذیری و اتحاد و یکپارچگی افراد جامعه را به عنوان کارکردهای اجتماعی ورزشی ذکر کرده‌اند (رحمتی، ۱۳۸۲). کوکلی^{۲۶} اعتقاد دارد ورزش نیز همچون سایر عناصر جامعه نیازهایی را مرتفع می‌سازد و رفع این نیازها که کارکردگرایی مانند اسملسر^{۲۷} و پارسنز^{۲۸} نیز بدان پرداخته‌اند شامل وحدت گروهی، همسازی با شرایط محیطی می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که کارکرد گرایان بر نقش ورزش در بقای وضع موجود جامعه تاکید می‌کنند (انور الخولی، ۱۳۸۱: ۶۳).

نوربرت الیاس اعلام کرد که شناخت ورزش کلید شناخت جامعه است، و دیدگاه وی در جهت کمک به جامعه شناسی ورزش بوده است (جولیونوتی، ۲۰۰۴). به نظر الیاس موضوع جامعه شناسی بررسی شبکه‌های روابط متقابل، وابستگی‌های متقابل، پیکربندی‌ها^{۲۹}، و فرآیندهایی است که انسان‌ها را در وابستگی متقابل قرار می‌دهند، وضعیت اجتماعی‌ای که به بهترین شکل این فرآیندها را پوشش می‌دهد بازی است. الیاس فوتبال را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر می‌گیرد. مطابق نظر وی یک شرایط اجتماعی که به سادگی وظایفی همانند دیسیپلین، کنترل، هماهنگی، تقسیم کار، همکاری و وجودان گروهی را بازتاب می‌کند همان فوتبال است. از نظر وی افراد در فوتبال مدام در حال تعامل قرار دارند و از قواعد خاصی پیروی می‌کنند، افراد در فوتبال ضمن مبارزه با تیم رقیب با خودشان هم به نوعی مبارزه و رقابت می‌کنند. رقابت گروهی در فردی که در جریان مستمر حمله و دفاع و ساکن کردن و تحرک بخشیدن انجام می‌شود سیالیتی زیبا به فوتبال می‌بخشد (اباذری، ۱۳۸۱: ۲۱).

فرآیند متمدن شدن مهم ترین میراث جامعه شناسی به جا مانده از الیاس است، مطالعات تساوی درباره تمدن آداب و رسوم به او اجازه می‌دهد که تغییر شکل بازی‌ها به ورزش‌ها را در فرآیند عمومی تر و صلح آمیز شدن زندگی اجتماعی ملاحظه کند، نظریه الیاس شامل یک بعد روانشناختی نیز هست او نشان می‌دهد که به موازات پیشرفت فرآیند متمدن بازی آداب و رسوم، تعبیه ساز و کارهای پیچیده کاهش خشونت در درون یک دولت-ملت نیز توسعه می‌یابد، خویشن داری که در جامعه متمدن بر آن تاکید می‌شود یک خویشن داری عمومی در همه حوزه‌های تجربه اجتماعی (کار، بازی، ورزش، رابطه عاطفی و غیره) است. نظریه الیاس اجازه می‌دهد هم قانون مندی تدریجی ورزش‌ها و تحکیم ناهنجاری‌های امنیت بدنی را فهمید و هم فشار اخلاقی دائمی را که روی برخی ورزش‌ها اعمال می‌شود (نیک گهر، ۱۳۸۵: ۱۵۰).

ادواردز هم چنین به دیگر کارکردهای فوتبال اشاره می‌کند همانند رشد شخصی، رقابت، ملیت، او رقابت را به عنوان بنیاد و اساس و مهم ترین عامل که منجر به علاقه مردم به فوتبال شده است در نظر می‌گیرد، هویزینگا ورزش را به عنوان یک عنصر بنیادی که شامل فرهنگ بر حسب هنجارها، ارزش‌ها و اثرات دیدنی در نظر می‌گیرد، به نظر وی یک مسابقه ورزشی یک پدیده فرهنگی است که هم

باورهای جامعه را بازتاب می‌کند و هم اثر خود را بر فرهنگ اجتماعی به عنوان یک عنصر فعال می‌گذارد و این مسئله کاملاً در بازی فوتبال مشهود است. هویزینگا از لحاظ نظری دو دستاورد مهم داشته است که در اغلب گفت‌وگوهای ورزشی پس از وی مطرح بوده‌اند یکی شناسایی بعد سیاسی ورزش است که به صورتی پوشیده ولی همه جا حاضر در امور ورزش مداخله می‌کند، به نظر وی فرهنگ به صورت بازی متولد می‌شود، فرهنگ در اصل صورت‌هایی از بازی است (هویزینگا، ۱۹۵۱).

بورديو^{۳۰} ورزش و تربیت بدنی را به عنوان عناصر مهمی در تجزیه و تحلیل مصائب و مشکلات اجتماعی می‌داند که از طریق آنها کشمکش‌های فرهنگی و اجتماعی روشن خواهد شد از نظر بورديو ورزش بیشتر با واقعیت عینی اجتماع مرتبط است و شامل یک سری روابط عینی و تاریخی بین موقعیت‌ها در اشکال مختلف قدرت است، واژه ورزش به واژه‌های سرمایه و عادت وابسته است. به زعم بورديو سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای افراد، امر مهمتری از سرمایه اقتصادی است و این سرمایه‌ها به منزلت اجتماعی - فرهنگی اشخاص در سطح قومیتی - ملی - بین‌المللی بسیار می‌تواند موثر باشد، از همین رو فوتبال نیز از امری صرفاً ورزشی یا صرفاً اقتصادی به امری فرهنگی - اجتماعی تغییر فاز و موقعیت داده است بنابراین فوتبال به مثابه سرمایه اجتماعی است (موذنی، ۱۳۹۱: ۴۷).

عادات هر فرد با سرمایه وی عجین شده، به موقعیت ورزشی وی می‌افزاید و در نهایت حرکات و تمرینات فرهنگی او را تعیین خواهد کرد. عادات همان ذهنیت‌ها هستند اما از نوع اجتماعی آن‌ها نشر بورديو تمرین و ورزش به عنوان بازی در نظر گرفته می‌شود، بورديو در نظریات خود از رشته ورزشی به عنوان بازی یاد می‌کند بورديو در این موضوع تأییدکننده الیاس است. میدان^{۳۱} اولین کلید واژه بورديو برای ورود به قلمرو و ورزش است، از نظر وی در نتیجه تقسیم کار و تمایز پذیری امور، جهان باز و کلان اجتماعی، به میدان‌های کوچک و بسته بسیاری از جمله میدان هنری، میدان سیاسی، میدان ورزشی و غیره تقسیم شده است. این جهان‌های کوچک یا میدان‌ها جزئی از جهان‌های اجتماعی‌اند که به شکل خود مختار عمل می‌کنند و هر کدام دارای منافع، قوانین، ارزش‌ها و اهداف خاص خود هستند. هر فردی در آن واحد، عضو میدان‌های بسیاری است و در هر میدان جایگاه متفاوتی دارد. شرط ورود به هر میدان،

آشنایی و تسلط با قوانین داخلی آن است. ورزش یکی از این میدان ها است. برای ورود به این میدان باید با فرهنگ، زبان و ارزش هایش آشنا بود، در غیر این صورت افراد از آن حذف می شوند و یا مورد خشونت نمادین قرار می گیرند (مهر آئین، ۱۳۸۷: ۱۱۷).

از منظر دورکیم و وبر، فوتبال واجد همان نظم ارگانیک^{۳۲} است که در جوامع مدرن شکل می گیرد و با صورت بندی نظم خود در روابط و وظایف افراد- گروه ها به نوعی به عقلانیت^{۳۳} مدرن سرمایه دارانه وبری مبدل می شود و از همین جاست که مدرنیته و مدرنیسم در روابط اجتماعی- فرهنگی- ورزشی شکل می گیرد (موذنی، ۱۳۸۹: ۵۲).

به زعم دورکیم فوتبال، بزرگ ترین آیین^{۳۴} جمعی جهان است، و کارناوالی با آیین های مختلف که نوعی تکثر فرهنگی^{۳۵} را به وجود آورده است بنابراین از آن جا که یکی از کارکردهای اصلی دین، حفظ و صیانت از نظم اجتماعی^{۳۶} است فوتبال نیز به گونه های مختلف این کار را انجام می دهد، فوتبال به واسطه خلق فضایی که در آن مردم به شیوه احساسی و پرشور به تجربه هویت مشترک خویش می پردازند، موجب تشدید اتحاد و همبستگی^{۳۷} می شود و همین خود باعث حفظ نظم و سامان اجتماع می شود (عبد اکرمی، ۱۳۸۸: ۱۰).

روش شناسی تحقیق:

در این تحقیق از روش کیفی استفاده می شود، تحقیق کیفی با مطالعه روابط اجتماعی ارتباط دارد مبنای فلسفی این تحقیق پدیدارشناسی بوده و تحقیقی تفسیری به شمار می آید، این تحقیق دارای متغیرهای مستقل و وابسته نبوده و فقط سوال اصلی پژوهش مطرح می شود و در تلاش است که از طریق تفسیری که از افراد به دست می آورد پدیده ها را مورد بررسی قرار دهد، در این تحقیق ما از روش نظریه مبنایی بهره گرفتیم و به جای تمرکز بر رویکرد قیاسی (deductive approach)، رویکرد استقرایی (inductive approach) مبنای تئوری سازی قرار می گیرد. محورهای کلیدی در این تحقیق (grounded Theory) کدها (codes)، مفاهیم (concepts) و مقوله ها

(categories) می‌باشند. این روش شناسی در ابتدا توسط گلیزرو استروس^{۳۸} مطرح شد، به طور کلی این نوع روش شناسی داده‌های حاصل از منابع اطلاعاتی را به مجموعه‌ای از کدها، کدهای مشترک را به مقوله، مقوله‌ها را به تئوری تبدیل می‌کند. به زعم استراوس و کوربین (corbin) تئوری به صورت استقرایی از مطالعه یک پدیده حاصل می‌شود. مراحل این تحقیق عبارتند از گردآوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها و تئوری‌سازی (دانایی فرد، ۲۰۱۰). تئوری مفهوم سازی بنیادی دارای سه مرحله کد گذاری باز^{۳۹}، کد گذاری محوری^{۴۰}، کد گذاری انتخابی^{۴۱} است. این ترتیبات و تکنیک‌ها برای این است که به محقق کمک کند تا وی در راه نظریه سازی که شامل مفهوم سازی، تعیین و تعریف مقوله‌ها، روش مقوله‌ها از لحاظ ویژگی و ابعادشان و سپس مرتبط کردن مقوله‌ها با یکدیگر است گام بردارد (استراوس و کوربین، ۱۳۹۲: ۱۴۳).

شکل ۱: مسیر تکامل تئوری در رویکرد مفهوم سازی تئوری بنیادی

روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق با توجه به روش مورد استفاده (کیفی) و موضوع مورد بررسی، از مصاحبه نیمه ساختارمند از زنان علاقه‌مند به ورزش فوتبال برای گردآوری داده‌ها استفاده کردیم. در جهت تحلیل مصاحبه‌های انجام شده با توجه به روش نظریه‌مبنایی، مصاحبه‌ها نوشته شدند و اطلاعات اضافی آنها حذف شدند در ادامه با توجه به اصول نظریه‌مبنایی کد گذاری در سه مرحله باز و محوری و گزینش انجام شد که طی آن در ابتدا مفاهیم اولیه از کدها استخراج گردید و دسته‌بندی شدند و در مرحله دوم بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها،

مفاهیم با هم مرتبط شدند و مقولات محوری ساخته و به سطحی از انتزاع رسید که می‌تواند مقوله‌های مدل نهایی را شکل دهد. در نهایت مقولات محوری در قالب یک مدل پارادایمی ترسیم شدند که شامل پدیده اصلی، اقدامات و نتایج می‌باشد.

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری تحقیق حاضر زنان و مردان ورزشکار پارک‌های منطقه ۳ شهر تهران می‌باشند. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند است. در این نوع نمونه‌گیری افرادی که از نظر محقق بهترین پاسخگو برای پدیده مورد بررسی محقق می‌باشند انتخاب می‌شوند، لذا از شیوه نمونه‌گیری باز ۴۲، محوری ۴۳، انتخابی ۴۴ که در تئوری مبنایی به کار می‌رود استفاده گردید، و با (۳۰ زن - ۱۰ مرد) مصاحبه صورت پذیرفت. به زعم استراوس و کوربین نمونه‌گیری نظری نوعی گردآوری داده است که بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام شود و این نوع نمونه‌گیری بر مبنای مقایسه انجام می‌شود و هدف از آن به حداکثر رساندن امکان مقایسه رویدادها و مورد هاست تا تعیین کنیم چگونه یک مقوله از لحاظ ویژگی و ابعادش تغییر می‌کند، نمونه‌گیری تا زمانی که مقوله‌ها اشباع شوند باید ادامه یابد (گلنزر، ۱۹۷۸). یعنی تا زمانی که الف) هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید ب) مقوله از لحاظ ویژگی و ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و گوناگونی‌های آن را به نمایش بگذارد ج) مناسبات میان مقوله‌ها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده باشد. اشباع نظری بسیار مهم است پژوهشگر باید تا جایی که تمام مقوله‌ها اشباع شوند به گردآوری داده‌ها ادامه دهد در غیر این صورت نظریه ناهموار و فاقد غنا و دقت است (استراوس و کوربین، ۱۳۹۲: ۲۳۰).

یافته‌های پژوهش

مرحله کدگذاری باز و محوری

کدگذاری در تئوری مفهوم‌سازی بنیادی، شکلی است از تحلیل محتوا که در پی یافتن و مفهوم‌سازی موضوعات قابل بحثی است که در میان انبوه داده‌های اطلاعاتی وجود دارند. در واقع پژوهشگر در جریان تحلیل یک مصاحبه به این نکته پی می‌برد که مصاحبه

شونده در هنگام صحبت های خود از چه کلمات و عباراتی استفاده می کند که موضوعات قابل بحثی را در مورد پدیده مورد نظر برجسته سازد، یافتن عبارات و واژه ها در مصاحبه های مختلف کد گذاری نامیده می شود (دانایی فرد، ۱۳۸۴). به نظر استراوس و کوربین کد گذاری باید از تحلیل خرد^{۴۵} صورت پذیرد. تحلیل خرد روشی است که در آن داده ها به صورت سطر به سطر بررسی می شوند و معانی از آنان استخراج می شود و ترکیبی از کدگذاری باز و کدگذاری محوری است (استراوس و کوربین، ۱۹۹۴). بررسی تک تک کلمات بسیار وقت گیر بوده از این جهت به نظر گلاستر می توان از کدگذاری نکات کلیدی نیز استفاده کرد و کدها را از آن استخراج نمود. در تحقیق حاضر از کدگذاری نکات کلیدی استفاده شده است، سپس به بررسی کدهایی که به موضوعی مشترک و یا به محور مشترکی اشاره دارند، کار اصلی در این مرحله است (دانایی فرد، ۱۳۸۴). برای این منظور کدهای حاصله تک تک با هم مقایسه می شوند و مفاهیم استخراج می شود در گام نهایی این مرحله از طریق مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر محورهای مشترک دیگری یافت می شوند که عنوان مقوله به خود می گیرند که به این فرآیند مقایسه ثابت^{۴۶} گفته می شود (Golding, ۲۰۰۲: ۱۶۹).

در جدول زیر کد گذاری نهایی، مفاهیم و مقوله ها نشان داده شده است.

جدول شماره ۱: نتایج کدگذاری کلیدی، مفاهیم و مقوله ها در کدگذاری باز برای شناسایی کارکردهای

فوتبالی مورد علاقه زنان

مقوله ها	مفاهیم	کدهای نهایی
کارکرد های اجتماعی فوتبال	همراه شدن با دوستان و خانواده	-تماشای فوتبال فرصتی برای گذران وقت -تماشای فوتبال فرصتی برای تعامل با دوستان، فرندان- خانواده
	اجتماعی شدن	- تماشای فوتبال فرصتی برای با هم بودن

مشارکت اجتماعی	- کار جمعی و همگانی و تیمی برای رسیدن به هدف بزرگ	
وحدت گروهی و تیمی	- انسجام و وحدت بازیکنان	
روحیه تلاش و تغییر و پیشرفت	- کوشش تک تک بازیکنان در زمین برای رسیدن به پیروزی	
فوتبال به مثابه جنگ متمدانه	- تلاش به صورت مبارزه گروهی برای کسب امتیاز برتر	
توزیع کار و مسئولیت پذیری	- مسئولیت پذیری بازیکنان در قبال وظیفه محول شده	
مشهور بودن فوتبال	- فراگیری فوتبال در جامعه باعث جذب همگان نسبت به این ورزش می شود - در جامعه بیش از هر مطلب ورزشی راجع به فوتبال بحث می شود.	
به روز بودن فوتبال	- لزوم ارتقا اطلاعات فوتبالی برای همگام شدن با دوستان و همکاران	
نقش آفرینی در بازی	- وجود نقش های مختلف بازیکنان در زمین که دائماً در حال تغییر است	
سیالیت فوتبال	- رفتن از پستی به پست دیگر - نامطمئن بودن پایگاه افراد در حین بازی	
اوج گیری خصلت انسانیت	- تقابل اخلاق در برابر بی اخلاقی در یک صحنه فوتبال - تقابل اخلاق و تعهد	
جنبه آموزشی فوتبال	- آموزش به تماشاچیان حین برگزاری مسابقه به صورت ناخودآگاه مثل احترام به دیگران، احترام به تصمیم داور	
ایجاد حس انسان دوستی و همبستگی اجتماعی	- فعالیت های خیر خواهانه فوتبالیست ها (چه داخلی-چه خارجی) و این که این فعالیت ها چقدر می تواند در جامعه مفید باشد و موج انسان دوستی موثری را ایجاد کند	کارکردهای فرهنگی فوتبال
فوتبال، سرمایه اجتماعی بازیکنان	- شرکت فوتبالیست ها در همایش ها و فراخوانهای مردمی باعث الگوپذیری سایر جوانان	

	حضور اجتماعی زنان	- مشارکت زنان در همه ابعاد و جنبه های ورزش فوتبال
	تغییر نگرش جنسیتی در خصوص ورزش فوتبال	- رهایی از باورهای جنسیتی حاکم بر این ورزش
	برچیده شدن فاصله های جنسیتی	- تغییر ارزش ها و رسوم اجتماعی نسبت به زنان
	شکستن تابوها	- صرفاً مردانه نبودن ورزش فوتبال
	هنر بصری فوتبال	- علاقه به حاشیه های ورزش فوتبال اعم از افتتاحیه ها- اختتامیه ها- اخبار- رویدادها، برنامه های تلویزیونی مرتبط با آن - علاقه به دکوراسیون ورزشگاه ها و زیبایی استادیوم ها
	فوتبال به مثابه یک کارناوال فرهنگ با آیین های مختلف	-علاقه به حرکات شادی بازیکنان پس از گل زدن مثل رقصیدن و حرکات نمادین فرهنگ خود را به نمایش گذاشتن
	تکثر فرهنگی	-علاقه به حرکات شادی آفرین تماشاچیان مثل موج مکزیکی- شیپور و وزلا
	فوتبال به مثابه آیین و امر مذهبی	- حرکات مذهبی بازیکنان هنگام گل زدن
	فوتبال به مثابه نمایش نمادین هویت	-سبک های مختلف بازی تیم های مختلف نشان از معرفی ملیت های مختلف دارد، ایتالیایی های خلاق، آلمان های منظم، انگلیس های پر حرارت، بازی های خشک و سرد کشور های اسکاندیناوی، بازی های مینیاتوری برزیل، بازی های خشن کشورها آفریقایی
	جذابیت بازی فوتبال	- برانگیختگی با تماشای فوتبال - زیبایی ورزش فوتبال
	خلاقیت بازیکنان	- لذت از حرکات هنرمندانه و ظریف بازیکنان

کارکردهای فرهنگی
فوتبال

<p>- تقابل اشک ها و لبخند ها</p>	<p>متادرام فردی و اجتماعی، فوتبال یک کنش دراماتیک</p>	
<p>-ایجاد حس اعتماد به نفس با برنده شدن تیم محبوبم</p>	<p>افزایش اعتماد به نفس</p>	
<p>-ایجاد هیجان وصف ناپذیری هنگام تماشای مسابقات مورد علاقه و تخلیه هیجانی</p>	<p>فوتبال به مثابه بمب انرژی و اشتیاق</p>	
<p>- به طور همزمان می توان شاهد (لذت، خشم، ناراحتی، عشق، نگرانی، از خود گذشتگی در ورزش فوتبال بود.</p>	<p>پرورش انگیزه مثبت</p>	
<p>- سرگرمی و نوعی گپ و گفت دوستانه با دوستان</p>	<p>فوتبال نوعی سرگرمی جهان شمول</p>	
<p>-مسابقه فوتبال و تماشای آن به عنوان راه گریزی از مشکلات و مسائل روزمره - فاصله گیری از یکنواختی</p>	<p>گریز از روزمرگی</p>	
<p>-حس خوب و مثبت بعد از تماشای ورزش فوتبال</p>	<p>ایجاد سلامت روانی و احساس آرامش</p>	
<p>با تماشای اکثر مسابقات فوتبال و برنامه های مرتبط با آن اطلاعات فوتبالی خود را گسترش می دهم و با دوستان گپ و گفت دارم و گاهی اطلاعات خود را به رخ آن ها می کشم.</p>	<p>فوتبال به مثابه عامل شخصیت ساز</p>	<p>کارکرد روانی فوتبال</p>
<p>-در جریان بحث و گفتگو و ارائه نظر در خصوص بازی ها قرار گرفتن</p>	<p>ایجاد حس عزت نفس</p>	
<p>-وجود نظم و قانون و قاعده مندی در فوتبال -تبعیت بازیکنان از قوانین فوتبال در سطح خرد و کلان (مربی و فیفا)</p>	<p>نظم و قانون مداری در فوتبال</p>	
<p>-احترام به قواعد برای ابقا در فوتبال</p>	<p>اطاعت و تبعیت از قانون</p>	

حفظ نفس	-وجود سفت و سخت ترین نهی ها
ناسیونالیسم گرایی	-با پیروزی تیم ملی کشور حس وطن دوستی، وفاداری- هویت ملی و مطرح شدن و جهان شدن به من دست می دهد.
جامعه پذیری سیاسی افراد حین تماشای مسابقات	-ایجاد غرور ملی هنگام پخش سرود ملی در مسابقات جهانی
فوتبال کارگشای جهانی و سیاسی	-حل مشکلات سیاسی هنگام مسابقه دو تیم که با هم از لحاظ دیپلماسی مشکل دارند.
تقویت وفاق و اتحاد ملی	-از بین رفتن درگیری های قومی و مذهبی (تشیع و تسنن)
ایجاد آرامش نشاط و دیالوگ جمعی	-در کنار هم بودن با وجود مشکلات عقیدتی و سیاسی و رفع تنش ها حتی مقطعی کوتاه
حفظ دروازه به مثابه ناموس و سرزمین	-وجود اضطراب زمانی که تیم ملی ایران مقابل تیم هایی قرار می گیرد که با ایران مشکل سیاسی دارند، زمین فوتبال به مثابه میدان جنگ می شود. - تعصب بازیکنان در حین انواع بازی ها

کارکرد سیاسی فوتبال

جدول شماره ۲: نتایج کدگذاری کلیدی، مفاهیم و مقوله ها در کدگذاری باز برای تلطیف و تعدیل سیاستهای

فرهنگی دولت

مقوله	مفاهیم	کدهای نهایی
رفع تبعیض جنسیتی و مرد سالاری در فوتبال ایران	تدوین سیاست های فرهنگی- ورزشی جدید دولت در خصوص زنان	-استادیوم ها و سالن های ورزشی از انحصار مردان خارج شود و به سمت حضور متعادل خانواده ها و بانوان تعدیل شود.

<p>از بین رفتن موانع و مشکلات برای حضور زنان در ورزشگاه ها</p> <p>برای تشویق تیم های مورد علاقه شان</p>		
<p>تمهیداتی باید اتخاذ شود که بانوان هم نقش فعالتر و همه جانبه در دنیای ورزش داشته باشند.</p>	<p>شکستن تابوهای رسمی</p>	

جدول شماره ۳: نتایج کدگذاری کلیدی، مفاهیم و مقوله ها در کدگذاری باز برای تعیین زیر ساختهای لازم

کدهای نهایی	مفاهیم	مقوله
<p>فراهم آوردن زمینه دستیابی بانوان به امکانات و ارائه تسهیلات لازم به آن ها برای ورود به مکان های ورزشی با رعایت موازین اسلامی</p> <p>جهت دهی به برنامه های مختلف از طرف دولت جهت گذران اوقات فراغت در راستای تامین سلامت جسمانی و بهداشت روانی، کاهش اضطراب، نشاط بانوان</p>	<p>تخصیص منابع مالی و بودجه لازم</p>	<p>فراهم آوردن زیر ساخت های نرم</p>
<p>تغییر و تلطیف سیاست های فرهنگی دولت در خصوص جنسیتی شدن بسیاری از ورزش ها (به خصوص فوتبال) به سمت سیاست های برابری جنسیتی در مشارکت همه جانبه بانوان در ورزش فوتبال و سایر ورزش ها</p> <p>انجام تحقیقات نیازسنجی از بانوان به منظور اولویت بندی، موضوع بندی و</p>	<p>برچیده شدن فاصله های جنسیتی در فوتبال ایران</p>	<p>فراهم آوردن زیر ساخت های سخت</p>

تنظیم برنامه های مربوط به اوقات فراغت ایشان	
---	--

جدول شماره ۴: نتایج کدگذاری کلیدی، مفاهیم و مقوله ها در کدگذاری باز برای رسیدن به اعتدال جنسیتی در

فوتبال ایران

مقوله	مفاهیم	کدهای نهایی
رسیدن به اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران	ایجاد فرصت های برابر طلبی	<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از پتانسیل ها و استعداد های جامعه (زنان در کنار مردان) برای رشد و تعالی فوتبال کشور - استفاده از کارشناسان ورزشی مجرب زن در برنامه های رسانه ای - توجه به معیارهای عدالت و برابری
	حرکت از پارادایم مردانه فوتبال به پارادایم انسان گرایانه فوتبال	<ul style="list-style-type: none"> - تلاش برای تغییر ماهیت مردانه فوتبال در اذهان عمومی به وسیله اتخاذ سیاست های جدید فرهنگی دولت. - تلاش دولت و سازمان های ذیربط برای حضور اجتماعی و فراگیر در همه زمینه ای ورزشی (در همه زمینه های ورزش فوتبال) - استفاده از مدیران زن ورزشی در سطوح عالی ورزش ایران - توجه به توانایی ها و استعداد های زنان در همه سطوح ورزش فوتبال

کدگذاری محوری:

کد گذاری فرآیند مرتب کردن مقوله ها به مقوله های فرعی « کد گذاری محوری» نامیده می شود. زیرا کد گذاری در محور یک مقوله صورت می گیرد و مقوله ها را در سطح ویژگی ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط می کند. کد گذاری محوری به چگونگی تلاقی مقوله ها با یکدیگر و به نحوه اتصال آن ها نظر دارد (استراوس و کوربین، ۱۳۹۲: ۱۴۶). برای یافتن رابطه ها، استراوس و کوربین پارادایمی را پیشنهاد می کنند که در آن مقوله ها را به شرایط (زمینه ای، علی، مداخله گر)، پدیده اصلی، اعمال، اقدامات و نتایج تقسیم می کند.

پدیده اصلی: در این تئوری پدیده اصلی شناسایی کارکردهای زمینه ساز علاقه زنان به فوتبال است که بر اساس یافته های تحقیق به چهار گروه کارکرد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانی دسته بندی شده است و این چهار مقوله به ترتیب دارای ۱۳، ۱۱، ۶، ۱۴ مفهوم است و مجموع کدهای زیر مجموعه نیز ۵۴ مورد است. در حقیقت وجود این کارکرها در فوتبال سیاست های فرهنگی دولت را به سمت تغییر پیش می برد. شناسایی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی- روانی و سیاسی ورزش فوتبال که موجبات علاقه مندی زنان را به این ورزش فراهم می آورد ما را به این مسیر رهنمون می سازد که کارکردهای فوتبال برای زنان و مردان مجزا نیست، مردان نیز مانند زنان علاقه مند به کارکردهای مختلف این ورزش هستند، لذا از آن جا که علاقه مندی به فوتبال در ذات مردان وجود دارد این تحقیق به دنبال شناسایی کارکردهای فوتبال که بیشتر مورد توجه زنان است و موجبات تمایل آنان به این ورزش را فراهم می آورد، پرداخته است.

اعمال و اقدامات:

اقدامات و اعمال و سیاست های فرهنگی دولت می تواند مناسب با کارکردهای مختلف به دست آمده از ورزش فوتبال به زعم زنان باشد، مقوله تبعیض جنسیتی و مرد سالاری در فوتبال ایران که دارای دو مفهوم است (تدوین سیاست های فرهنگی ورزشی جدید دولت در خصوص زنان و شکستن تابوهای رسمی در برخی ورزش ها مانند فوتبال) و مجموع کدهای زیر مجموعه نیز شامل ۳ مورد است (جدول شماره ۳). اعمال چنین سیاست ها و اعمالی از سوی دولت نیازمند شرایط و بسترهای خاص خویش است و نتایج آن می تواند در بهبود شرایط زنان در این ورزش چشمگیر باشد.

شرایط مداخله گر:

برای رسیدن به شرایط مطلوب وجود زیر ساخت ها و شرایط پیش زمینه ای لازم است. تخصیص منابع مالی و بودجه لازم، تلطیف سیاست های فرهنگی- ورزشی دولت در خصوص بانوان و برچیده شدن فاصله های جنسیتی در فوتبال ایران از این جمله موارد است. شرایط مداخله گر دارای دو مقوله، دو مفهوم و ۴ کد است. (جدول شماره ۴).

نتایج:

به زعم مصاحبه کنندگان، بعد از شناسایی کارکردهای فوتبالی مورد علاقه زنان و اعمال سیاست های فرهنگی- دولت در این راستا پیامدها و نتایج آن مانند رسیدن به اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران متصور خواهد بود. نتایج این اعمال در ۱ مقوله و ۲ مفهوم و ۷ کد نمایان خواهد شد (جدول شماره ۵).

شکل شماره ۲: کد گذاری محوری و تعیین ارتباط مقوله های به دست آمده

ظهور تئوری:

بعد از مصاحبه با شرکت کنندگان، کارکردهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی- روانی فوتبال که مورد علاقه زنان بودند شناسایی شدند (جدول ۱)، بر این اساس تماشای فوتبال فرصتی برای با هم بودن در کنار خانواده، معاشرت با دوستان، سرگرم شدن و گذراندن اوقات فراغت بهینه ای را برای بانوان فراهم می آورد، انگیزه های بسیاری برای جذب به ورزش فوتبال در بانوان وجود دارد فوتبال برای زنان به مثابه عملی که انسجام و وحدت، کار جمعی و همگانی، تلاش و کوشش، مسئولیت پذیری در قبال وظیفه محول شده، وجود نقش های مختلف در آن، تقابل اخلاق و تعهد در برابر بی اخلاقی و بی تعهدی، انسان دوستی، خلاقیت، زیبایی، شور و اشتیاق، گریز از روزمرگی، حس خوب، آرامش، تعامل با دوستان، ارتقا دانش، وجود نظم و قاعده و قانون، احترام به قانون، حس وفاداری، غرور ملی، هویت ملی، وطن دوستی، از بین بردن فاصله های نژادی- قومی- مذهبی، در آن به وضوح به چشم می خورد، زنان این سرزمین خواهان بر چیده شدن باورهای جنسیتی حاکم بر این ورزش، تغییر ارزش ها و رسوم اجتماعی غلط جنسیتی، حضور همه جانبه در کنار بقیه آحاد جامعه در زمان برگزاری مسابقات می باشند، زنان فوتبال را دوست دارند و اخبار و حاشیه ها و رویدادهای مرتبط با آن را دنبال می کنند همگام با پدران و برادران و فرزندان خود به بحث و کارشناسی فوتبال می پردازند، اطلاعات خود را در زمینه فوتبال ارتقا می بخشند تا از این جریان کنار نباشند، فوتبال صرفاً ورزش مردانه ای نیست و نباید نگاه جنسیتی به این ورزش وجود داشته باشد، فوتبال در روند اجتماعی شدن افراد فارغ از جنسیت آنان نقش مهمی را ایفا می کند. با وجود این فراوانی علاقه زنان به ورزش فوتبال در سایه سایر کارکردهای مختلف این ورزش، و گذران اوقات فراغت مثبت و بهینه توسط زنان باید سیاست های فرهنگی دولت نیز در این خصوص تلطیف شود، امروزه با محدودیت های بسیاری که زنان ایران در گذراندن اوقات فراغت با آن مواجه هستند توجه دولتمردان و سیاست های آن ها می تواند راه گشای نجات دختران از سرگرمی هایی نظیر قلیان کشیدن و استعمال مواد دخانی و سایر فعایتهای بیهوده باشد، البته اعمال چنین سیاست ها و اعمال فرهنگی نیازمند به بستر و شرایط خاصی است، زیر ساخت هایی همچون فراهم آوردن زمینه دستیابی بانوان به امکانات و ارائه تسهیلات لازم به آن ها برای ورود به مکان های ورزشی و تعبیه جایگاهی در ورزشگاه ها که مختص

بانوان و خانواده ها باشد، تخصیص منابع مالی و بودجه لازم بستگی دارد. همچنین تغییر نگرش ها و تلطیف سیاست های فرهنگی دولت در خصوص جنسیتی شدن بسیاری از ورزش ها (به خصوص فوتبال) به سمت سیاست های برابری جنسیتی در مشارکت همه جانبه بانوان در ورزش فوتبال و سایر ورزش ها به برچیده شدن فاصله های جنسیتی و رفع تبعیض های جنسیتی و مرد سالاری در فوتبال ایران کمک می کند. با فراهم آوردن این زیر ساخت ها می توان از همه پتانسیل ها و استعداد های جامعه (زنان در کنار مردان) برای رشد و تعالی فوتبال کشور و اتخاذ سیاست های جدید ورزشی برای ورود زنان در همه زمینه های ورزشی، استفاده از مدیران زن در سطوح عالی ورزشی - توجه به توانایی ها و استعدادهای زنان، حرکت از پارادایم مردانه فوتبال به سوی پارادایم انسان گرایانه فوتبال، ایجاد فرصت های برابری طلبی راه را برای رسیدن به اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران هموار می کند در شکل زیر می توان تئوری برخاسته از داده ها را مشاهده کرد:

شکل شماره ۳ : تئوری اعتدال جنسیتی و فوتبال ایران

بحث و نتیجه گیری:

نتایج حاصل از کد گذاری باز، محوری، انتخابی نشان داد که عوامل فرهنگی، اجتماعی-سیاسی-روانی ورزش فوتبال در کنار اقدامات و سیاست های فرهنگی دولت با فراهم آوردن زیر ساخت های لازم زمینه ساز اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران را مهیا می سازد. فوتبال از منظر چه زنان و چه مردان نماد عشق به سرزمین است، رهایی بخش است، یک متادرام اجتماعی است، هنر هشتم است زیرا شاخص های هنر و ورزش را همزمان دارد، فوتبال فراگیرترین سرگرمی جهان شمول است، در دنیای پست مدرن امروزی به آیین رستگاری و رهایی از انقیاد و هژمونی و سلطه مبدل شده است، زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت کشور نمی توانند خود را از این همه شاخص های متنوع ورزش فوتبال محروم سازند امروزه علاقه به فوتبال مختص فقط مردان نیست، حتی مختص زنان اروپایی نیز نیست، تمایل و گرایش زنان به ورزش و تماشای فوتبال یک پدیده جهانی است (گیدنز) و همه زنان جهان و هم ایرانیان را در بر می گیرد. با مقایسه نظری که در مورد شناسایی انواع کارکردهای فوتبال در مورد مردان نیز انجام شد به این نتیجه رسیدیم که وجود کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانی فوتبال در انگیزه مردان به این ورزش بسیار تاثیر گذار است و از این منظر تفاوتی در تمایل به ورزش فوتبال از این منظر در جنس زن و مرد در مورد کارکردهای فوتبال وجود ندارد. تنها در یک مورد تفاوت وجود داشت که با مقایسه نظری که انجام شد ابعاد و ویژگی های مقوله کارکرد «خشونت نمادین در فوتبال» فهرست بندی شد و سپس با کدهای کلیدی به دست آمده از زنان مقایسه شد و مشخص گشت که ابعاد و ویژگی های «کارکرد خشونت در فوتبال» از منظر زنان با ابعاد و ویژگی های کارکرد «خشونت نمادین در فوتبال» از منظر مردان متفاوت است، ولی در بقیه کارکردها، نظری همانند هم داشتند. در این تحقیق پدیده اصلی شناسایی انگیزه های متداول زنان در تمایل به ورزش فوتبال است که بر اساس یافته های تحقیق به مقوله های کارکرد اجتماعی، سیاسی،

روانی، فرهنگی دسته بندی شده اند، که بر اساس تعدیل و تلطیف اقدامات و سیاست های فرهنگی دولت در این راستا با فراهم آوردن زیر ساخت های نرم و سخت به سمت اعتدال جنسیتی در فوتبال ایران پیش می رویم.

پی نوشت:

- ^۱ charls brandly
- ^۲ Elias
- ^۳ G idenz
- ^۴ Huizinga
- ^۵ Edwards
- ^۶ Gramsci
- ^۷ Sexual ideology
- ^۸ Sexual equinox
- ^۹ Sexual distinction
- ^{۱۰} Identity
- ^{۱۱} Chastin
- ^{۱۲} Hooliganism
- ^{۱۳} Margaret thatcher
- ^{۱۴} Richards barry
- ^{۱۵} Skale
- ^{۱۶} Super ego
- ^{۱۷} Antagonistic
- ^{۱۸} Sepp blatter
- ^{۱۹} Albert camus
- ^{۲۰} Jean paul Sartre
- ^{۲۱} Fredric jameson
- ^{۲۲} Hegemony
- ^{۲۳} Fisk
- ^{۲۴} Spenser
- ^{۲۵} Duerkheim
- ^{۲۶} Coakely
- ^{۲۷} Smelser
- ^{۲۸} Parsons
- ^{۲۹} Configuration
- ^{۳۰} Bourdieu
- ^{۳۱} Field
- ^{۳۲} Organic order
- ^{۳۳} Rationality
- ^{۳۴} Ritual
- ^{۳۵} Multi cultural
- ^{۳۶} Social order
- ^{۳۷} Correlation

^{۳۸} Glaser & Strauss

^{۳۹} Open coding

^{۴۰} Axial coding

^{۴۱} Selective coding

۴۲ در خلال کدگذاری باز، نمونه گیری باید حتی لامکان وسیع باشد تا محقق نسبت به کشف مفاهیم در موقعیت باز عمل کند

۴۳ در خلال کدگذاری محوری، نمونه گیری برای تعریف ابعاد و ویژگی مقوله ها انجام می شود.

۴۴ در کدگذاری انتخابی، نمونه برداری برای تقویت تئوری استفاده می شود و تئوری پالایش میشود تا مقوله ها کفایت خود را نشان دهند.

^{۴۵} Micro analysis

^{۴۶} Constant comparison

منابع

۱. کوکلی، جی (۱۳۸۶)، ورزش در جامعه ۱ و ۲، بهرام قدیمی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشکده تربیت بدنی
۲. موندی، حمید (۱۳۹۱)، فوتبال و سینما، تهران، نشر قطره
۳. ویس، اتمار (۱۳۸۹)، مبانی جامعه شناسی ورزش، کرمات الله راسخ، تهران، نشر نی
۴. جیولیونیتی، ریچارد (۱۳۹۱)، نظریه های جامعه شناسی انتقادی ورزش، افسانه توسلی، تهران، نشر علم
۵. دوفرانس، ژاک (۱۳۸۵)، جامعه شناسی ورزش، عبدالحسین نیک گهر، تهران، نشر توتیا
۶. قدیمی، بهرام (۱۳۹۳)، اصول و مکاتب جامعه شناسی ورزش، تهران، انتشارات جامعه شناسان
۷. مهر ایبن، محمد رضا (۱۳۸۷)، نظریات جدید جامعه شناسی و ورزش، تهران، انتشارات جامعه شناسان
۸. ریترز، جورج (۱۳۷۴)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی
۹. ریچاردز، بری (۱۳۸۲)، روان کاوی فرهنگ عامه، حسین پاینده، تهران، طرح نو
۱۰. رحمتی، محمد مهدی (۱۳۸۲)، "جامعه شناسی ورزش دیدگاهو نظریه ها"، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره ۳۵
۱۱. اباندری، یوسف (۱۳۸۱)، "نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن"، نامه علوم اجتماعی، بهار و تابستان، شماره ۱۹
۱۲. انور الخولی، امین (۱۳۸۱) ورزش و جامعه، حمید رضا شیخی، تهران، سمت
۱۳. کمالی، افسانه (۱۳۸۹) ماهنامه ایبن، شماره ۳۰ و ۳۱
۱۴. استراووس، انسلم، کرین، جولیت (۱۳۹۰)، مبانی پژوهش کیفی، ابراهیم افشار، تهران، نشر نی
۱۵. دانایی فرد، حسن (۱۳۸۴)، "تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی"، دو ماهنامه علمی رفتار، سال دوازدهم، شماره ۱۱
۱۶. مظلومی، هنگامه (۱۳۸۹)، ماهنامه ایبن، شماره ۳۰ و ۳۱
۱۷. طاهری، رضا (۱۳۸۹) روزنامه اطلاعات، ۱۵ شهریور

۱۸. Heinemann, k. (۱۹۹۰), sociology of sport, schorndorf

۱۹. Duning, e (۱۹۹۹) sport matters, London, rutledge